

5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб.: Питер, 2009. – 415 с.

6. Miller, D., and Friesen, P. H. «Strategy-Making and Environment: The Third Link» *Strategic Management Journal* (4, 1982b:221-235).

УДК 331.1

DOI

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА

Максимов В. В.

д-р экон. наук, профессор

Уварова Ю. Н.

канд. экон. наук, доцент

ГОУ ВО «Луганский государственный университет имени В. Даля»

Луганск, ЛНР

В статье рассматривается понятие и сущность экономического потенциала региона, его роль и значение как интегральной части всего народнохозяйственного комплекса. Обоснован научный подход к построению организационных структур управления регионами.

Ключевые слова: *экономический потенциал, управление, регион, территория, ресурсы, категория, эффективность, развитие.*

PROBLEM MANAGEMENT OF THE REGION'S ECONOMIC POTENTIAL

Maksimov V. V.

Doctor of Economic Sciences, Professor

Uvarova Y. N.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

SEE HE «Luhansk National University named Vladimir Dahl»,

Luhansk, LPR

The article examines the concept and essence of the economic potential of the region, its role and significance as an integral part of the entire national economic complex. A scientific approach to the construction of organizational structures for regional management has been substantiated.

Key words: *economic potential, management, region, territory, resources, category, efficiency, development.*

Постановка проблемы. Социально-экономическое развитие территориальных единиц в значительной мере зависит от величины и степени использования экономического потенциала, сосредоточенного на данной территории. В то же время, в теоретическом и измерительном аспектах категория экономического потенциала изучена недостаточно.

В настоящее время значительно увеличивается актуальность разработки, прежде всего, вопросов структурного содержания экономического потенциала, его взаимосвязи с производственным потенциалом, темпами и пропорциями развития общественного производства, управления этим потенциалом. В научной литературе экономический потенциал, как категория, трактуется в различных аспектах. Ещё большее разнообразие мнений имеет место относительно содержания, структуры, механизма воспроизводства и использования экономического потенциала. Сама по себе категория «потенциал» в широком смысле означает средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы для достижения определённой цели, осуществления плана. Определяется он и как возможность общества, государства в определённой области – экономической, социальной.

Анализ последних исследований и публикаций. Сегодня в экономической литературе широко применяются понятия различных видов потенциала: экономического, научно-технического, производственного, трудового, духовного и пр. Ведущая роль при этом принадлежит экономическому потенциалу, так как именно экономика, система экономических отношений лежит в основе развития и совершенствования всех сфер человеческого общества.

В публикациях последних лет встречаются различные понятия экономического потенциала, его состава, сущности, соотношения с категориями «производительные силы», «уровень экономического развития» и др. Так, в работах, опубликованных до 1980 г. экономический потенциал рассматривается с позиции только материального производства. При этом авторы рассматривают эту экономическую категорию, на наш взгляд, наиболее полно по сравнению с другими, как способность общества по созданию разнообразных видов материальных благ и оказываемых услуг, характеризуемую той совокупностью экономических средств, источников и запасов или экономических возможностей, которыми располагает общество и которые могут быть использованы.

В [1, с.627] экономический потенциал определяется как «совокупная способность отраслей народного хозяйства производить промышленную и хозяйственную продукцию, осуществлять капитальное строительство, перевозки грузов, оказывать услуги

населению в определённый исторический момент». Экономический потенциал, считают авторы, зависит от количества трудовых ресурсов и качества их профессиональной подготовки, объёма производственных мощностей промышленных и строительных организаций, возможностей сельского хозяйства, напряжённости транспортных магистралей и транспортных средств, степени развития отраслей непроектируемой сферы, достижений науки и техники, ресурсов разведанных полезных ископаемых, т.е. элементов, составляющих в совокупности производительные силы общества. В данном определении, на наш взгляд, смешиваются понятие, структура, содержание, определяющие факторы экономического потенциала. Другие авторы под экономическим потенциалом понимают способность хозяйственной системы осваивать, перерабатывать народное богатство для удовлетворения общественных потребностей. Либо экономический потенциал – это максимально возможный объём производства важнейших видов промышленной, строительной, сельскохозяйственной и др. продукции.

Целью статьи является выработка рекомендаций по эффективному использованию экономического потенциала региона на основе совершенствования организации управления им.

Изложение основного материала. Приведенные высказывания отражают первый этап в попытках определить понятие экономического потенциала. В них акцентируется внимание на способности экономической системы производить соответствующие объёмы продукции. Начиная с конца 70-х годов понятие «экономический потенциал» определяется расширенно. В экономический потенциал включают современную систему машин и другие орудия труда, весь научный и производственный арсенал, разведанные и добываемые запасы сырья и энергии, трудовые ресурсы и производственный опыт.

Попытка дать поэлементную характеристику экономического потенциала заслуживает положительной оценки. Однако иногда в расширенной интерпретации экономического потенциала теряются краткость и чёткость определения его сути. Между тем, при определении любого понятия следует соблюдать требования и полноты, и конкретности, и краткости. Понятие должно отражать сущность явления и одновременно быть свободным от второстепенных элементов. В этом состоит одно из противоречий, которое приходится преодолевать при создании понятийного аппарата социально-экономического характера.

Качественные сдвиги в развитии производительных сил, соответствующие этим сдвигам изменения в производственных отношениях, переориентация экономики на рыночные факторы в

условиях ограниченности экстенсивных источников развития при одновременном накоплении огромных ресурсов способствовали возникновению новых понятий, в частности, относящихся к более эффективному использованию различных видов ресурсов. В совокупности экономический, научно-технический и социально-экономический потенциалы образуют подсистемы второго порядка. При этом между ними имеет место прямая и обратная связь. Так, величина экономического потенциала определяется уровнем реализации научно-технического потенциала, а последний зависит от достигнутых возможностей реализации экономического потенциала. Вместе и тот и другой зависят от реализации человеческого фактора в общественном производстве. В этой системе научно-технический потенциал определяется как совокупность трудовых и материальных ресурсов, научно-технических знаний и производственного опыта, которые имеет общество для развития и использования достижений научно-технического прогресса.

Предложенный в работе [2] системный подход к структурированию составляющих элементов народнохозяйственного потенциала как подсистем различного уровня, при котором потенциалы более низкого порядка (экономический, научно-технический) являются обеспечивающими подсистемами потенциалов более высокого порядка (потенциала производительных сил), позволяет развивать систему вглубь. Так, экономический потенциал можно представить состоящим из таких подсистем, как инвестиционный, природно-ресурсный, трудовой, инновационный и информационный потенциалы. В практике мировых экономических сопоставлений в понятие «внутренний экономический потенциал» включают такие элементы, как природные ресурсы, уровень развития базовых и инфраструктурных отраслей, научно-технический потенциал, трудовые ресурсы и др. Каждый элемент экономического потенциала региона характеризуется определённым количеством и качественным состоянием соответствующих видов ресурсов.

Следует, однако, отметить, что в научной экономической литературе имеются и другие взгляды на соотношения рассмотренных выше категорий. Например, отмечается, что научно-технический потенциал является составной частью экономического потенциала: основой обеспечения экономического роста является экономический потенциал, важнейшими структурными элементами которого выступают производственный, научно-технический, трудовой, природно-ресурсный и другие потенциалы. К такому же выводу приходят авторы, которые отмечают, что природные ресурсы страны, производственный, научно-технический и в определённой степени

духовный потенциал образуют экономический потенциал общества. Этому же мнению придерживаются авторы монографии [3], рассматривая экономический потенциал с точки зрения природопользования и представляя его как взаимодействующую сумму природно-ресурсного, производственного (включая промышленный и агроэкономический), инфраструктурного и других потенциалов более низких уровней организации. При этом в территориальном аспекте предлагается экономический потенциал представлять в виде четырёх взаимосвязанных блоков: «природа – трудовые ресурсы – производственные ресурсы – природа». Первый и последний блоки характеризуют природно-ресурсный потенциал территории, рассматривая природу как источник обеспечения производства минерально-сырьевыми и энергетическими ресурсами и как среду для размещения отходов производства.

По нашему мнению, несколько упрощённо трактуется экономический потенциал в работе [4] как масса производственных ресурсов, которыми располагает общество в течение года, хотя в дальнейшем автор поясняет свою позицию, связывая экономический потенциал с производственными возможностями общества, которые, в свою очередь, определяются действующими производительными силами и запасами ресурсов всех видов и во всех формах. К последним относятся резервные фонды, оборотные фонды и фонды обращения (в форме запасов), основные производственные фонды и величина годового потребления оборотных фондов. В своей совокупности они позволяют придать рассмотренным представлениям об экономическом потенциале количественную определённость. Таким образом, экономический потенциал в этой трактовке фактически структурно совпадает с совокупной величиной производственных фондов.

В другой монографии [5] авторы указывают, что по объективному содержанию экономический потенциал – это накопленный труд, проявляющийся в системе воспроизводства на уровне удовлетворения общественных, коллективных и личных потребностей, и далее – экономический потенциал определяется абсолютным размером произведенной продукции и видами услуг. Структурно экономический потенциал предлагается рассматривать состоящим из трудовых, минерально-сырьевых, водных и других ресурсов, не являющихся результатами труда.

В контексте категории эффективности общественного производства рассматривается категория экономического потенциала в работе [6]. Автор предлагает определять эффективность общественного производства как степень использования экономического потенциала, т.е. как отношение абсолютных величин фактических и потенциальных

результатов. Для характеристики потенциальных результатов или потенциальных возможностей автор использует такие категории, как народнохозяйственный потенциал, экономический потенциал, не проводя между ними различий.

Многие авторы воспринимают экономический потенциал как социальную категорию. Он зависит от количества трудовых ресурсов и качества их подготовки, объёма производственных мощностей промышленности и строительства, производственных мощностей сельского хозяйства, протяжённости транспортных магистралей и наличия транспортных средств, уровня развития отраслей непроизводственной сферы, достижений науки и техники, ресурсов разведанных полезных ископаемых, т.е. элементов, составляющих в совокупности производительные силы общества, а также от размера национального богатства страны.

В исследовании [5, с.15] под «экономическим потенциалом» понимается совокупная способность отраслей народного хозяйства производить промышленную, сельскохозяйственную продукцию, осуществлять капитальное строительство, перевозить грузы и оказывать услуги населению». Здесь же перечисляются элементы экономического потенциала: трудовые ресурсы, качество их подготовки, объём производственных мощностей, развитие отраслей непроизводственной сферы, достижения науки и техники, протяжённость транспортных магистралей и т.д. Экономический потенциал зависит от абсолютного размера производства продукции и объёма услуг.

Несколько иной подход при рассмотрении экономического потенциала у [7, с.57]. По его мнению, экономический потенциал можно определить, как «экономическую силу или способность общества по созданию разнообразных видов материальных благ и оказываемых услуг, характеризуемую той совокупностью экономических средств, источников и запасов или экономических возможностей, которыми располагает общество и которые могут быть использованы для реализации конкретных социально-экономических и иных целей и задач».

Позитивным в таком определении является сосредоточение внимания на совокупности экономических средств, источников и запасов общества для реализации конкретных социально-экономических и иных целей, тогда как во многих других определениях главными были объёмы продукции и услуг, которые производит общество в конкретный период.

В традиционные элементы экономического потенциала [8, с.38] внесены те, которые свойственны периоду НТР. «Природные ресурсы страны, производственный, научно-технический и, в определённой

мере, духовный потенциал, образуют экономический потенциал общества». Научно обоснованное понимание соотношения экономического и социального имеет большое значение для изучения факторов повышения эффективности общественного производства. Исследования свидетельствуют, что для интенсификации производства недостаточно только экономических предпосылок, а необходимо использовать и внеэкономические возможности роста.

Естественно, человек не есть *homo economicus*, его сущность не сводится к производству, но развитие личности нельзя рассматривать как «внеэкономическое», ибо тогда не представляется возможным обоснование того факта, что труд создал человека, а способность трудиться была, есть и будет коренной характеристикой человека. Поскольку понятия «социальные отношения», «социальная программа», «социальное планирование», «социальные факторы» и т.д. понимаются в специфическом смысле и социальное управление органически связано с управлением хозяйственным, они взаимопересекаются и накладываются друг на друга.

Понятие «потенциал» происходит от латинского слова *potentia*, т.е. сила, возможность, и в таком значении употребляется во всех областях знаний. Что касается экономического потенциала, то его сущность заключается в обеспечении прогресса в развитии производительных сил, производственных отношений и надстройки. В этой связи экономический потенциал не является постоянной величиной. Он зависит от тех глубинных количественных и качественных изменений, которые происходят в обществе в целом.

Это объясняется тем, что экономический потенциал региона является интегральной частью всего народнохозяйственного комплекса. В системе этого комплекса можно распознать диалектику соотношения части и целого, определить закономерности развития экономического потенциала вообще и конкретные его проявления на уровне региона, в частности.

Независимо от конкретного региона в его социально-экономический потенциал входят природно-ресурсный, социально-экологический, социально-демографический, научно-технический, производственный, аграрный, трудовой, научный, рекреационный, информационный, социальный, этнокультурный, организационный потенциалы.

Таким образом, понятие «экономический потенциал» региона включает все компоненты воспроизводства на региональном уровне с учётом не только его осуществления в настоящее время, но также возможностей интенсификации в перспективе. Иными словами, оно сориентировано на выявление резервов и включение качественных

факторов регионального роста, которое зависит от взаимодействия производительных сил, производственных отношений и надстройки. Функционирование экономического потенциала предусматривает взаимодействие всех элементов регионального воспроизводства.

Различные позиции авторов не мешают им, однако, в определении экономического потенциала сходиться в том, что экономический потенциал – это способности, возможности общества и его территорий по производству продукции, осуществлению услуг и созданию определённых благ. Здесь, по нашему мнению, важно подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, очевидно, что экономический потенциал – это способность, возможность общества по производству продукции и созданию определённых благ. Во-вторых, что он включает потенциал производственной и непроизводственной сфер.

Таким образом, значительное единство мнений прослеживается при определении структуры экономического потенциала. Наиболее распространена точка зрения, по которой экономический потенциал включается в производственный потенциал, совокупность ресурсов, складывающихся в процессе производства и в который включаются ресурсы трудовые, средств и предметов труда, природные.

Если в понятие экономического потенциала включаются потенциалы отраслей производственной и непроизводственной сфер экономики, то понятие «производственный потенциал» представляет собой синтез отраслей только материального производства.

Как известно, к сфере материального производства относятся все виды деятельности, создающие материальные блага в форме продуктов, сортировки, упаковки и др. функций, являющихся продолжением производства в сфере обращения. Остальные виды деятельности, в процессе которых материальные блага не создаются, образуют в своей совокупности непроизводственную сферу деятельности. Следовательно, в производственный потенциал включается промышленный потенциал, строительный, транспортный и т.д. Отсюда, промышленный потенциал – это часть производственного потенциала, характеризующая возможности производства материальных благ в отраслях промышленного производства.

К анализу структуры применим и территориальный аспект. С этой точки зрения можно говорить о потенциале определённого региона. Отсюда, промышленный потенциал региона – это возможности, способности к производству материальных благ в промышленных и транспортных отраслях региона. Эти возможности определяются уровнем развития производительных сил и системы хозяйственных отношений. Первостепенное значение в развитии

экономического потенциала региона имеют трудовые ресурсы, их рациональное распределение и использование, которое определяется, в свою очередь, количественной и качественной характеристиками главной производительной силы общества. Средства и предметы труда составляют материально-техническую основу экономического потенциала.

Выводы. Развитие экономического потенциала региона неразрывно связано с совершенствованием организации управления им. От этого во многом зависит то, как способы использования трудовых и материальных ресурсов обеспечат реализацию целей развития региона. Практика выявила две формы организации управления: отраслевую и территориальную. Они всегда сочетались, но с преобладанием той или другой. В предшествующие годы в деле усиления сочетания отраслевого и территориального управления было сделано немало.

И всё же полного решения задачи пока не найдено. Не найдены оптимальные формы такого сочетания, до конца не определены рациональные соотношения между отраслевыми и территориальными принципами. Научный подход к построению организационных структур управления регионами состоит в выделении подсистем на основе материальных и информационных процессов, взаимодействие которых представляет собой функционирование объекта управления.

Список использованных источников

1. Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия. – 1977. – Т.21. – 1015с.
2. Задоя А.А. Народнохозяйственный потенциал и интенсивное воспроизводство. – Киев: Вища школа, 1986. – 154с.
3. Социально-экономические аспекты рационального природопользования в регионе / Е.Л. Каплан, Э.А. Новиков. – Л.: Наука, 1989. – 126с.
4. Силин А.Н. Живой и овеществлённый труд в механизме экономических процессов. – М.: Наука, 1990. – 104 с.
5. Экономический потенциал развитого социализма. – М.: Политиздат, 1980. – 217 с.
6. Сухотин Ю.В. О ценах и рентных платежах // Экономика и математические методы. – 1976. – Т.12. – Вып.6.
7. Ступницкий И. Регулирование экономики в переходный период. М.: Экономист, 1993. № 11, С.10 – 20.
8. Хейнман С. Реформа должна быть подчинена интересам человека. М.: Экономист, 1996. № 8. – С.11 – 19.